

अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन

Study of Awareness of Education among Parents

Paper Id : 18668 Submission Date : 08/03/2024 Acceptance Date : 16/03/2024 Publication Date : 25/03/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
DOI:10.5281/zenodo.11065464

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

ज्योति गौतम

असिस्टेंट प्रोफेसर

शिक्षा विभाग

माँ भारती कॉलेज

कोटा, राजस्थान, भारत

सारांश

प्रस्तुत शोध कार्य अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पर किया गया था। 'टी' टेस्ट का उपयोग शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि, कम शिक्षित-अधिक शिक्षित, गरीब आर्थिक-अमीर आर्थिक पृष्ठभूमि, सरकारी-गैर सरकारी नौकरी पृष्ठभूमि और शिक्षण-गैर-शिक्षण पृष्ठभूमि वाले माता-पिता के बीच महत्वपूर्ण अंतर का विश्लेषण करने के लिए किया गया है। अध्ययन के उद्देश्य से देहरादून जिले से 100 अभिभावकों का चयन किया गया।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

The presented research work was done on the awareness of education among parents. 'T' test was used to analyze the significant difference between parents having urban and rural background, less educated-more educated, poor economic-rich economic background, government-non-government job background and teaching-non-teaching background. For the purpose of the study, 100 parents were selected from Dehradun district.

मुख्य शब्द

अभिभावक, शिक्षा, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Parents, Education, Urban and Rural Background.

प्रस्तावना

शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य एक शिक्षित समाज का निर्माण करना है। शिक्षा मनुष्य को और अधिक परिपक्व, विवेकशील तथा संतुलित व्यक्तित्व से परिपूर्ण बनाती है। शिक्षा व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता के विकास के साथ एक सकारात्मक चिंतक के रूप में विकास करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 प्रमुख रूप से 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों पर केन्द्रित थी। सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य इस आयुवर्ग के सभी बालक एवं बालिकाओं को वर्ष 2010 तक समुचित एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। भारत के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत धारा 21(अ) के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष की आयुवर्ग के सभी बालक एवं बालिकाओं के लिये शिक्षा को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत शामिल किया गया।

उत्तराखण्ड राज्य में शिक्षा की दर 72.8% है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा दर से अधिक है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की दर ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक है। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की दर 81.5% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 69.5% है। पुरुष तथा महिलाओं की शिक्षा दर के अन्तर्गत लगभग 84.01% पुरुष तथा 60.06% महिलायें शिक्षित हैं। राज्य में 5वीं कक्षा से पहले लगभग 50 प्रतिशत विद्यार्थी किसी न किसी कारणवश विद्यालय छोड़ देते हैं। इनमें भी बालिकाओं की

संख्या अधिक होती है जो किसी प्रकार के पारिवारिक दबाव व अन्य कारणों से विद्यालय छोड़ देती हैं। इन्हीं कारणों से भारत में महिलाओं में शिक्षा की दर कम पायी जाती है।

भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत रखा गया है तथापि शिक्षा की दर में आशातीत रूप में वृद्धि नहीं हो पायी है। शोधकर्त्ता इस तथ्य को जानने के प्रति जागरूक है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम का अनुपालन सही प्रकार से क्यों नहीं हो पाया है। इस प्रकार यह शोध अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं अभिवृत्ति पर केन्द्रित है।

अध्ययन का

उद्देश्य

1. अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. शहरी क्षेत्र के अभिभावकों में शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के बारे में जागरूकता का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों में शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के बारे में जागरूकता का अध्ययन करना।
4. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में ग्रामीण क्षेत्र की महिला अभिभावकों की जागरूकता का अध्ययन करना।
5. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष अभिभावकों की जागरूकता का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों तथा शोध पत्रों जैसे बी.सी. मुथैया (1972) की "बच्चों की शिक्षा का दृष्टिकोण, हैदराबाद जिले के विकास खंड में ग्रामीणों का एक राय विश्लेषण", दत्त (1979) की "बालिका शिक्षा की समस्या पर एक अध्ययन", सी. नगेलियनकिम (1993) की "इंफाल क्षेत्र में महिला शिक्षा के प्रति माता-पिता के रवैये पर एक अध्ययन", टी. अग्रवाल (2013) के शोधपत्र "ग्रामीण और शहरी भारत में शैक्षिक असमानता", वाई. अग्रवाल (2000) की "भारत में प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक और निजी भागीदारी, हरियाणा में गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों का एक अध्ययन" आदि का अध्ययन किया गया है।

परिकल्पना

1. शहरी क्षेत्र के पुरुष एवं महिला अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
2. ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष एवं महिला अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
3. उच्च शिक्षित पुरुष अभिभावकों एवं अल्प शिक्षित पुरुष अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता सार्थक अन्तर नहीं होता है।
4. शहरी क्षेत्र की महिलाओं एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला में शिक्षा के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं होता है।
5. उच्च वर्ग आय वाले अभिभावकों एवं निम्न आय वर्ग वाले अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

सामग्री और

क्रियाविधि

प्रस्तुत अध्ययन सर्वेक्षण विधि द्वारा किया गया है।

जनसंख्या : प्रस्तुत शोध की जनसंख्या उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक थे।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में असम्भाव्य न्यादर्श प्रविधि के सोद्देश्य तकनीकी का उपयोग किया गया। सोद्देश्य न्यादर्श विधि द्वारा प्रतिदर्श में से कुल 100 देहरादून जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों का चयन किया गया था।

प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में अभिभावकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन के मापन हेतु शोधकर्त्ता द्वारा स्वनिर्मित मापनी का प्रयोग किया गया।

विश्लेषण

प्रस्तुत शोध में सांख्यिकीय विधियों के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों के सन्दर्भ में मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-मूल्य का प्रयोग किया गया।

परिकल्पना- 1

ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष एवं महिला अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

क्रम संख्या	अभिभावक	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी- मूल्य	सार्थकता स्तर	का
1	पुरुष	50	3.00	0.250	5.6	0.05	2.63
2	महिला	36	4.40			0.01	1.99

ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष एवं महिला अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है अर्थात यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष एवं महिला अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। क्योंकि प्रायः ग्रामीण परिवेश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का प्रसार कम होता है जिसके कारण ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव देखा जाता है।

परिकल्पना- 2

शहरी क्षेत्र के पुरुष एवं महिला अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है

क्रम संख्या	अभिभावक	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी- मूल्य	सार्थकता स्तर	का
1	पुरुष	50	4.56	0.173	0.173	0.05	2.63
2	महिला	50	4.30			0.01	2.01

शहरी क्षेत्र के पुरुष एवं महिला अभिभावकों शिक्षा के प्रति जागरूकता का मध्यमान क्रमशः 4.56 और 4.30 है। इन दोनों मध्यमानों के अन्तर का टी- मूल्य का गणनात्मक मान 0.173 है जो कि टी-मूल्य के तालिका मानों क्रमशः 0.05 तथा 0.01 के सार्थकता स्तर पर कम है। अंतः यह शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है कि शहरी क्षेत्र के पुरुष एवं महिला अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है। शहरी क्षेत्र के महिला एवं पुरुष समान रूप से अपने बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूक होते हैं तथा उनमें लिंगभेद के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है।

परिकल्पना- 3

उच्च शिक्षित पुरुष अभिभावकों एवं अल्प शिक्षित पुरुष अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

क्रम संख्या	अभिभावक	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी- मूल्य	सार्थकता स्तर	का
1	अल्प शिक्षित पुरुष अभिभावक	50	4.06	0.24	0.75	0.05	2.01
2	अल्प शिक्षित पुरुष अभिभावक	50	4.24			0.01	2.68

उच्च शिक्षित पुरुष अभिभावकों एवं अल्प शिक्षित पुरुष अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का मध्यमान क्रमशः 4.06 और 4.24 है। इन दोनों मध्यमानों के अन्तर का टी-मूल्य का गणनात्मक मान 0.75 है जो कि टी-मूल्य के तालिका मानों क्रमशः 0.05 तथा 0.01 के सार्थकता स्तर पर कम है। अंतः यह शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है कि उच्च शिक्षित पुरुष अभिभावकों एवं अल्प शिक्षित पुरुष अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं होता है अर्थात यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षित पुरुष अभिभावकों एवं अल्प शिक्षित पुरुष अभिभावकों में शिक्षा के प्रति समान जागरूकता होती है।

परिकल्पना- 4

शहरी क्षेत्र की महिलाओं एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला में शिक्षा के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

क्रम संख्या	अभिभावक	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी- मूल्य	सार्थकता का स्तर	
1	शहरी क्षेत्रों की महिला अभिभावक	50	3.54	0.29	1.37	0.05	2.00
2	ग्रामीण क्षेत्रों की महिला अभिभावक	37	3.94			0.01	2.64

शहरी क्षेत्रों की महिला अभिभावकों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की महिला अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का मध्यमान क्रमशः 3.54 और 3.94 है। इन दोनों मध्यमानों के अन्तर का टी- मूल्य का गणनात्मक मान 1.37 है जो कि टी-मूल्य के तालिका मानों क्रमशः 0.05 तथा 0.01 के सार्थकता स्तर पर कम है। अतः यह शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है कि शहरी क्षेत्र की महिला अभिभावकों एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं होता है। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से शिक्षा के प्रति जागरूकता को उत्पन्न किया जा रहा है और मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा जैसी व्यवस्थाओं के कारण ग्रामीण परिवेश की महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता में सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है।

परिकल्पना 5

उच्च वर्ग आय वाले अभिभावकों एवं निम्न आय वर्ग वाले अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

क्रम संख्या	अभिभावक	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी- मूल्य	सार्थकता का स्तर	
1	अभिभावक उच्च आय वर्ग वाले अभिभावक	45	4.24	0.26	0.846	0.05	1.66
2	निम्न आय वर्ग वाले अभिभावक	40	4.02			0.01	2.63

उच्च वर्ग आय वाले अभिभावकों एवं निम्न आय वर्ग वाले अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है। शिक्षा की उपयोगिता को वर्तमान में अभिभावकों के द्वारा पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है और बालकों के भावी जीवन के संदर्भ में शिक्षा की उपयोगिता को समान रूप से उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग से संबंधित अभिभावकों के द्वारा महत्व दिया जा रहा है।

निष्कर्ष

उपरोक्त शोध अध्ययन से स्पष्ट है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के लिये शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं सजगता में वृद्धि हो रही है तथा अभिभावक चाहे शहरी पृष्ठभूमि के हों अथवा ग्रामीण पृष्ठभूमि के उनमें समान रूप से अपने बच्चों के लिये शिक्षा के प्रति जागरूकता में वृद्धि हो रही है और समान रूप से अपने बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अभिलाषा उनमें दृष्टिगोचर होती है।

उपयोगिता

1. प्रस्तुत शोधकार्य में विकसित सामग्री द्वारा अन्य शिक्षकों को भी इस क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलेगा।
2. प्रस्तुत शोधकार्य द्वारा शिक्षा की समान एवं गुणवत्तापरक उपलब्धता में वृद्धि करने के लिये आवश्यक उपाय करने हेतु उद्देश्यों के निर्धारण में सहायता मिलेगी।
3. समस्त शैक्षिक स्तरों प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा पर भी इस शोधकार्य के परिणामों के आधार पर विस्तार किया जा सकेगा।
4. प्रस्तुत शोधकार्य द्वारा शैक्षिक जागरूकता के संदर्भ में ज्ञानात्मक एवं तथ्य युक्त जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
5. प्रस्तुत शोधकार्य शिक्षा को लेकर सकारात्मक मानसिकता के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मुथैया, बी.सी. (1972) बच्चों की शिक्षा का दृष्टिकोण, हैदराबाद जिले के विकास खंड में ग्रामीणों का एक राय विश्लेषण। राष्ट्रीय शहरी और ग्रामीण विकास संस्थान। पैरामाउंट पब्लिशिंग हाउस, हैदराबाद।

2. दत्त (1979)। बालिका शिक्षा की समस्या पर एक अध्ययन, एबीएस पब्लिशिंग हाउस, पश्चिम बंगाल।
3. जॉन डब्ल्यू, बेस्ट और जेम्स वी, कहन। (2007) शिक्षा में अनुसंधान. नई दिल्ली: डोरलिंग किंडरस्ले पब्लिशर्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
4. नगेलियनकिम, सी. (1993) इंफाल क्षेत्र में महिला शिक्षा के प्रति माता-पिता के रवैये पर एक अध्ययन। एम.एड निबंध. मणिपुर विश्वविद्यालय.
5. अग्रवाल, टी. (2013) ग्रामीण और शहरी भारत में शैक्षिक असमानता, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल डेवलपमेंट, 34 (2014): 11-19।
6. अग्रवाल, वाई. (2000) भारत में प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक और निजी भागीदारी, हरियाणा में गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों का एक अध्ययन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।
7. असदुल्लाह, एन.जेड. और यालोनेत्स्की, जी. (2012) भारत में असमानता और शैक्षिक अवसर: समय के साथ और राज्यों में परिवर्तन, विश्व विकास खंड। 40, संख्या 6, पृ.1151- 1163.
8. बेयर्ड, आर. (2009) गरीबों के लिए निजी स्कूल: भारत में विकास, प्रावधान और विकल्प, ग्रे मैटर्स कैपिटल के लिए रिपोर्ट।
9. बाजपेयी, एन. और गोयल, एस. (2004) भारत में प्राथमिक शिक्षा: गुणवत्ता और कवरेज मुद्दे, संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया गया पेपर, वैश्वीकरण और सतत विकास केंद्र, वर्किंग पेपर नंबर 11, कोलंबिया विश्वविद्यालय।